

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA “OPTIKA” BO‘LIMIGA OID MAVZULARNI O‘QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O‘rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

muhammadzohirorinboyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida “O‘ptika” bo‘limiga oid mavzularni o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligini orttirish hamda o‘quv darslarida foydalanish mumkin bo‘lgan metodlarning afzalliklari haqida ma‘lumotlar bilan tanishish mumkin.

Kalit so‘zlar: o‘ptika, aqliy hujum, fikrlar hujumi, modifikatsiyalangan ma‘ruza, resurs.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta‘limning dunyo ta‘lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va taraqqiy ettirish jarayonlarining rivojlanishi ta‘lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o‘zlashtirish zarurligi ko‘p marta takrorlanib, ularni o‘quv muassasalariga olib kirish zarurligi uqtirilgan.

Shularni e‘tiborga olgan holda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida “Optika” bo‘limiga oid mavzularni o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida to‘xtalamiz. Barchamizga ma‘lumki, bugungi kunda umumiy o‘rta ta‘lim maktablari 9-sinfida “Optika” bo‘limiga oid mavzular keltirilgan. Fizikaning “Optika” bo‘limida yorug‘likning tabiati, yorug‘lik hodisalarining qonuniyatlari, yorug‘lik bilan moddalarning o‘zaro ta‘siri o‘rganiladi. Quyida ushbu bo‘limga oid mavzularni o‘qitishda foydalanish mumkin bo‘lgan pedagogik metodlar haqida to‘xtalib o‘tamiz[1].

Aqliy hujum.

Aqliy hujum guruhlar aro ishlarda qo‘llaniladigan, ko‘plab g‘oyalarni ishlab chiqish mumkin bo‘lgan metoddur. Bu haqiqatdan ham o‘quvchilarning o‘quv jarayonida faol ishtirok etishlari, turli g‘oyalarni bayon qilish chog‘ida boshqalarni ham qizg‘in ishga yo‘lashlari, ilhom bilan ishlashlariga imkon beruvchi va unga rag‘batlantiruvchi metoddur. Aqliy hujum shuning uchun ham faollashtirishning muhim usuliki, unda tanho ishlash mumkin emas, birgina g‘oya guruhning barcha ishtirokchilarini bir xilda o‘ziga tortib oladi. O‘qituvchi mavzu yoki savolni ajratib olishi zarur, keyin esa o‘quv faolligi 5-10 daqiqa oralig‘idagi vaqt chegarasida yengillashtiriladi.

Aqliy hujum turli tarzda qo‘llanilishi mumkin: masalan, qandaydir mavzuni muhokama qilish uchun, yangi savol qo‘yish yoki istalgan qandaydir muammoni hal etish uchun[2].

Aqliy hujumni o‘tkazishning asosiy qoidalari quyidagilar:

1. Aytilayotgan barcha g‘oyalar bir-biriga nisbatan muhimlikda tengdir.
2. Kiritilayotgan g‘oyalarga nisbatan tanqid mavjud emas.
3. G‘oyani taqdim etayotgan paytda so‘zlovchining gapini bo‘lmaslik.
4. So‘zlovchiga nisbatan baholovchi komponent mavjud emas.

Ushu metodda guruhning barcha ishtirokchilariga bir mavzu va bir savol qo‘yiladi.

a) O‘qituvchi o‘quv jarayonida tashabbusni o‘z qo‘liga shunday tarzda oladi: u auditoriyadagi barcha o‘quvchilarga savol beradi va qandaydir maxsus mavzuga daxldor barcha mumkin bo‘lgan fikrlarni aytishni so‘raydi.

b) Barcha, hatto axmoqona goyalarni ham aytishga ruxsat beriladi. Aytilayotgan fikrlar ichida birgina asosiy mavzu saqlanib qolishi shart.

c) Birortasining ham fikri sharhlanmaydi, tanqid qilinmaydi, baholanmaydi.

d) Asosiy fikrlarni o‘qituvchi doskaga yozib oladi yoki ekranda ko‘rsatadi.

e) Aqliy hujum tugagach, barcha g‘oyalar to‘planishi, guruhlariga ajratilishi yoki kategoriyalarga bo‘linishi mumkin.

Aqliy hujum metodida - barcha mavzu va savollar umumiy yo‘nalishi saqlangan holda katta guruh tarkibidagi guruhchalariga taqdim etiladi.

a) O‘qituvchi umumiy mavzu bo‘yicha bir necha, balki 4-6 ta savol tayyorlashi mumkin.

b) Katta guruh kichik guruhchalarga ajratiladi va har bir guruhchaga aqliy hujum o‘tkazish uchun alohida savol beriladi.

c) Har bir guruhcha aqliy hujum mahsulotini yozib olish uchun bittadan kishi ajratadi, keyinchalik, jarayon tugashi bilan uni guruhning barcha a'zolariga taqdim etadi.

d) G‘oyalar har bir guruhcha tomonidan katta sahifaga markerdan fodalanib yozib olinishi mumkin. Shunday sahifa plakatning yuqorisiga tayyorlangan savollar yozib qo‘yiladi. Sahifaplakat jarayonning oxirida har bir hoxlovchi nima yozilgan va jamlanganligini ko‘rishi uchun osib qo‘yiladi.

e) Aqliy hujumning bu metodi vaqtning qisqacha davrida bir savolning bir necha jihati ishlab chiqilishi zarur bo‘lgan joyda foydalidir.

f) O‘qituvchi rahbar yordamchi sifatida harakat qiladi va bir guruhda ikkinchi guruhga aqliy hujum amalga oshirilayotgan paytda o‘tib turadi.

Muhim g‘oyalar aqliy hujum paytida ishlab chiqilgan bo‘lishi va munozaralarda muhokama etilgan bo‘lishi kerak.

Ko‘pincha muhim g‘oyalarni belgilash va ular ichidan eng yaxshilarini tanlab olish chog‘ida auditoriyaga yordam berish ehityoji tez-tez yuzaga kelib turadi. Ya'ni, nomigagina kichik korxonalar yaratish kabi.

Yakuniy xulosaga kelish qiyin. Bu tabiiy, chunki har bir ishtirok etuvchiga “o‘zimning g‘oyam eng yaxshi” degan xususiyat xosdir. Umumiy pozitsiya har qalay, tezda topiladi va bunda quyidagi metod yordamga kelishi mumkin[3].

“Ma’ruza o‘qitish usuli”. Maqsadi: dalillarni bayon etish.

Afzalliklari:

a) qisqa vaqt ichida ma'lumotning katta hajmini bayon etishga yordam beradi;

b) o‘quvchilar soni qancha bo‘lishiga qaramasdan qo‘llanilishi mumkin;

v) o‘qituvchining o‘zi ma’lumot yetkazib berishini nazorat qilganligi sababli, ma’lumot sistemaga solingan tarzda yetkazib beriladi.

Kamchiliklari:

a) bir tomonlama muloqot yuzaga keladi;

b) ishtirokchilar ko‘p narsa haqida bilib olishadi, ammo ma’ruzadan so‘ng kam narsa eslab qolinadi;

v) zerikarli kechadi;

Demak, dars jarayonida biz o‘qitish usullarini o‘rganib chiqdik. Bu usullarni o‘zaro bir-biriga bog‘lab qo‘llaganimizda dars sifati yaxshilanadi va o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi oshadi.

“Fikrlar hujumi” usuli.

Mazkur usul o‘quvchilarning mashg‘ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta’minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang-barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni xal etish yechish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni yengishga o‘rgatish uchun xizmat qiladi. “Fikriy hujum” usuli A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan bo‘lib, uning asosiy tamoyili va sharti mashg‘ulot (bahs)ning har bir ishtirokchisi tomonidan o‘rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta’qiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag‘batlantirishdan iboratdir. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarning mashg‘ulot (bahs) jarayonidagi erkin ishtirokini ta’minlashdir. Ta’lim jarayonida ushbu usuldan samarali va muvaffaqiyatli foydalanish o‘qituvchining pedagogik maxorati va tafakkur ko‘lamining kengligiga bog‘liq bo‘ladi. “Fikriy hujum” texnologiyasidan foydalanish chog‘ida o‘quvchilarning soni 15 nafardan oshmasligi maqsadga muvofiqdir. Ushbu usulga asoslangan mashg‘ulot bir soatga qadar tashkil etilishi mumkin.

Modifikatsiyalangan ma’ruza. Bu o‘qitish metodida o‘qituvchi mavzu mazmunini og‘zaki nutq orqali o‘quvchilarga yetkazadi. Ammo an’anaviy ma’ruzadan farqli, o‘quvchilar orasida faol muloqot bo‘ladi.

Qo‘llanilishi:

o‘quvchilarga umumiy axborot berish uchun;

- fanga kirish va asosiy materiallarni berish uchun;
- biror turdagi faoliyatni boshlashdan avval, namoyish qilish, rolli o‘yin va boshqa turdagi usullarni qo‘llashdan oldin;

- ta’rif, qoida, formulalarni masala yoki laboratoriya ishlarida qo‘llashning namoyishi uchun.

Afzalligi:

- tezkorlik bilan amalga oshirish;
- darsga kerak bo‘lgan ko‘rgazmali qurollar va fizik jihozlarning rejalashtirilishi va tayyorlanishi;

- katta guruhlarda samaraliligi;

- kam resurslar talab qilishi;

- boshqa usullar bilan birgalikda qo‘llash mumkinligi;

- vaqtni yengil boshqara olish;

- guruhni birgalikda ushlab imkonini berishdan iborat[4].

Xulosa

Bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablari 9-sinfida “Optika” bo‘limiga oid mavzularda keltirib o‘tilgan yorug‘likning tabiati, yorug‘lik hodisalarining qonuniyatlari, yorug‘lik bilan moddalarning o‘zaro ta’siri kabi tushunchalarni o‘quvchilarga tushintirishda biz tahlil qilib o‘tgan metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar orqali mavzularni tahlil qilish jarayonida o‘quvchi yoshlarda erkin fikrlash, fikrlarni analiz qilib tahlil qilish hamda amaliy texnikaga bog‘lashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Ismoilov, S. I. (2020). "Amaliy laboratoriya tajribalari orqali fizika fanini o‘rganish samaradorligini oshirish." Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti, 3(2), 120-128. (Darslik)

2. Karimov, A. A. (2019). "Fizika o‘qitish metodikasining zamonaviy usullari." Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Nashriyoti. (Darslik)

3. Makhmudov, K. A. (2020). "Metakognitivnye strategii i obuchenie fizike." Dushanbe: Izd-vo TNU. (O'quv qo'llanma)
4. Mamajonov, B. M. (2018). "Kompyuter asosidagi o'qitish texnologiyalari va ularning ta'limiy ahamiyati." Namangan Davlat Universiteti Ilmiy Jurnal, 15(3), 75-82. (Ilmiy maqola)